
MIGRAÇÃO SUL-SUL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.15058956

Karolyne Santana Costa Vasconcelos¹

¹Doutora em Sociologia – Universidade Federal de Sergipe

E-mail: krolyne.sc@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1746707405264465>

Tácito Augusto Farias Júnior²

²Doutorando em Sociologia – Universidade Federal de Sergipe

E-mail: tacitau@academico.ufs.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2308464276258405>

Adenízia Serafim dos Santos Farias³

³Doutoranda em Direitos Humanos – Universidade Tiradentes

E-mail: serafimdosadenizia@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8687813346310493>

Allysson Barbosa Fernandes⁴

⁴Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura – Universidade da Amazônia

E-mail: allyssonfernandes611@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6162533891217352>

Tícia Rebecca Serafim Farias⁵

⁵Mestranda em Propriedade Intelectual – Universidade Federal de Sergipe

E-mail: ticiarebeccaserafim@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2656500566793943>

RESUMO: A migração Sul-Sul envolve deslocamentos entre países em desenvolvimento no hemisfério sul, constituindo uma parcela significativa dos fluxos migratórios globais. O presente estudo tem como foco principal abordar os desafios e oportunidades enfrentados pelos migrantes Sul-Sul em São Paulo, analisando seus impactos na dinâmica urbana da cidade. A partir de uma metodologia comparativa, a pesquisa concentra-se nos migrantes bolivianos, haitianos e africanos, examinando seus efeitos econômicos, sociais e culturais, embasados em dados anuais observáveis do OBMigra. Fundamentado em autores como Baeninger, Bógus, Versiani e Carvalho Neto, o estudo explora as complexidades da migração na América Latina e no Brasil. Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de políticas públicas mais inclusivas e eficazes, ressaltando a importância de estratégias que valorizem a contribuição dos migrantes não apenas do ponto de vista econômico, mas também para a diversidade cultural e social de São Paulo. A implementação de políticas inclusivas é considerada essencial para mitigar desafios e potencializar as oportunidades advindas desses fluxos migratórios.

Palavras-chave: Desafios urbanos; Migração sul-sul; Políticas inclusivas.

1. INTRODUÇÃO

A migração sul-sul está relacionada aos deslocamentos entre países em desenvolvimento, de maneira predominante no hemisfério sul, constituindo uma parcela relevante dos fluxos migratórios globais. Isso desafia a visão tradicional dos movimentos populacionais do Sul para o Norte desenvolvidos, ao demonstrar que fatores econômicos, políticos e ambientais também impulsionam a mobilidade entre os países do sul global.

A busca por melhores condições de vida, oportunidades de trabalho e segurança está entre as principais motivações observadas no fluxo migratório sul-sul. Indivíduos deixam seus países de origem em busca de melhores oportunidades, diante de cenários complexos marcados por problemas sociais persistentes, como crises econômicas, instabilidades políticas, perseguições e desastres naturais, entre outros fatores que podem ocorrer concomitantemente em determinadas regiões.

Dessa forma, a migração sul-sul se apresenta como um processo complexo e dinâmico, atravessado por múltiplos fatores estruturais que influenciam tanto os migrantes quanto os países emissores e receptores. Na América do Sul, por exemplo, a migração tem se intensificado nas últimas décadas, especialmente em função das desigualdades socioeconômicas nas divisas regionais brasileiras e de países vizinhos.

Observa-se, por exemplo, que a região do estado de São Paulo tem recebido um fluxo migratório significativo de bolivianos. Além deles, a cidade tem se consolidado como destino para migrantes haitianos, venezuelanos e africanos, cujos deslocamentos foram intensificados por crises humanitárias, instabilidades políticas e desastres ambientais em seus países de origem. Esses migrantes enfrentam desafios estruturais semelhantes, tais como a informalidade no mercado de trabalho, a discriminação racial e as barreiras linguísticas, que dificultam sua adaptação e ascensão socioeconômica.

Dados atualizados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) mostram que, entre 2010 e 2019, o estado de São Paulo concentrou 209.764 registros de imigrantes de longo termo, representando a maior parcela dos registros nacionais no período. Nesse intervalo, o número de imigrantes empregados no Brasil cresceu de 55,1 mil para 147,7 mil, com destaque para haitianos e venezuelanos.

No entanto, o relatório também evidencia a persistência das desigualdades, não apenas entre imigrantes e residentes locais, mas também nas disparidades salariais de gênero e interseccionais. As diferenças de remuneração são acentuadas não apenas entre homens e mulheres imigrantes, mas também quando se consideram identidades dissidentes de gênero e sexualidade. Além disso, imigrantes de origem sul-americana, centro-americana e africana

apresentam rendimentos mais baixos, refletindo desigualdades estruturais. O índice de Gini aumentou de 0,62 para 0,69, indicando um agravamento da desigualdade salarial.

Desta forma, a presença dessas comunidades contribui para a reconfiguração da dinâmica urbana paulistana, promovendo a diversidade cultural e impulsionando determinados setores da economia. No entanto, a falta de políticas públicas efetivas externas à inclusão social e à proteção dos direitos dos migrantes ainda representa uma entrada para a integração plena e para o acentuamento das desigualdades já existente no país como relata os dados acima citados.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo pontuar os desafios e as oportunidades enfrentadas pelos migrantes sul-sul em São Paulo, investigando os impactos econômicos, sociais e culturais dessa população na dinâmica urbana da cidade, a partir de metodologia comparativa. A pesquisa busca compreender as especificidades desse fluxo migratório, as condições de inserção desses migrantes no mercado de trabalho e os mecanismos de resistência e adaptação usados por essas comunidades. Ao abordar essas questões, pretendo contribuir para o debate sobre a formulação de políticas públicas mais inclusivas e a construção de uma cidade que reconheça e valorize a diversidade cultural como elemento central para o progresso.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotará o método comparativo como abordagem central, visto que este se mostra eficaz na análise de fenômenos sociais ao possibilitar a identificação de padrões, semelhanças e diferenças entre distintos grupos e contextos migratórios. Sua aplicabilidade fundamenta-se na impossibilidade de reprodução experimental dos eventos sociais em ambiente laboratorial, tornando a comparação um recurso metodológico essencial na construção do conhecimento sociológico.

Além disso, a análise comparativa utilizada no trabalho permite compreender os impactos das dinâmicas migratórias na sociedade receptora, contribuindo para formatar estudos que possam ser utilizados para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. Conforme destacado por Schneider e Schmitt (1998, p. 49), o método comparativo possibilita a formulação de hipóteses, a construção de tipologias e a elaboração de modelos teóricos para a explicação dos fenômenos sociais. Autores clássicos da sociologia, como Comte, Durkheim e Weber, enfatizaram a importância da comparação para a estruturação do conhecimento sociológico, cada qual adotando perspectivas distintas para fundamentar suas explicações científicas (SCHNEIDER; SCHMITT, 1998, p. 50).

Desta forma, a metodologia empregada neste trabalho sobre a migração sul-sul está direcionada para uma análise comparativa, que busca apresentar as dinâmicas e os impactos desse fenômeno na cidade de São Paulo, com foco principalmente na análise de dados apresentados pelos artigos de Baeninger (2012) e Bógus (2018). Além disso, foram utilizados dados quantitativos extraídos de relatórios institucionais e bases oficiais, como o *Relatório Anual do OBMigra 2020*, a fim de embasar a análise dos fluxos migratórios e seus desdobramentos socioeconômicos que de informam sobre como esses grupos diante das dinâmicas sociais, a exemplo da sua inserção no mercado de trabalho, na regularização documental e no acesso a direitos básicos tem ampliando as questões de desigualdade. A combinação desses métodos possibilita uma visão mais ampla e estruturada sobre a migração sul-sul e seus impactos na dinâmica urbana de São Paulo.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A migração sul-sul tem ganhado destaque nas pesquisas acadêmicas e políticas recentes, especialmente em cidades globais como São Paulo, que se configura como um ponto focal para migrantes e refugiados em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Essa dinâmica reflete uma tendência global crescente de deslocamento. Bógus *et al.* (2018) identificam São Paulo como um cenário atrativo para esses fluxos migratórios, onde a interação da dinâmica urbana com os padrões globais de migração se torna evidente.

No contexto brasileiro, observa-se uma migração considerável de bolivianos, atraídos por melhores oportunidades econômicas e qualidade de vida. Baeninger (2012) destaca que essa migração é impulsionada por uma combinação de instabilidade econômica e políticas restritivas nos países de origem, sendo também uma resposta às dinâmicas de desenvolvimento global, que envolvem complexidades sociais, econômicas e políticas que moldam o deslocamento e a inserção desses indivíduos em novas realidades.

Para que a integração desses migrantes seja efetiva, é fundamental promover a adaptação e a inclusão social, elementos essenciais para a construção de uma sociedade que valorize a diversidade cultural e o desenvolvimento econômico sustentável. Baeninger (2012) enfatiza a importância de políticas públicas estratégicas, que facilitem esse processo e garantam direitos iguais e oportunidades para todos, independentemente de sua origem.

No entanto, os refugiados enfrentam desafios significativos no mercado de trabalho, com o racismo sendo um dos obstáculos mais recorrentes. Versiani e Carvalho Neto (2021) argumentam que o racismo não apenas impede a integração eficaz dos refugiados, mas também

compromete suas identidades e autoestima, frequentemente alimentado por estereótipos relacionados a características físicas e supostas ameaças ao mercado de trabalho local.

Além disso, a comunicação eficiente desempenha um papel crucial na integração dos refugiados. A falta de fluência na língua portuguesa é um obstáculo relevante, frequentemente gerando mal-entendidos e isolamento. Versiani e Carvalho Neto (2021) apontam que essas barreiras linguísticas afetam a capacidade dos refugiados de desempenharem suas funções no trabalho e de se integrarem socialmente, destacando a necessidade de políticas de apoio linguístico para promover uma maior inclusão social e profissional.

Vale destacar alguns dados que podem ser vistos no anuário de imigração de 2020, do OBMigra. No que se refere à inserção no mercado formal de trabalho, o número de imigrantes empregados aumentou de 55,1 mil, em 2010, para 147,7 mil, em 2019, com destaque para a imigração haitiana e venezuelana como responsáveis pelo crescimento desse contingente. Apesar desse aumento, persistem desigualdades estruturais que afetam essas populações. A diferença de rendimentos entre homens e mulheres imigrantes reflete a desigualdade de gênero observada no mercado de trabalho brasileiro, com as mulheres recebendo, em média, 70% do rendimento dos homens. Além disso, imigrantes de origem sul-americana, centro-americana e africana estão majoritariamente na faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos, enquanto imigrantes de origem asiática e europeia possuem rendimentos significativamente mais altos. O índice de Gini da população imigrante ocupada passou de 0,62 para 0,69 entre 2010 e 2019, evidenciando o aumento da desigualdade salarial no período (OBMIGRA, 2020).

4. DISCUSSÃO COMPARATIVA

Baeninger (2012) discute sobre as transformações econômicas, sociais, políticas e culturais ocasionadas no final do século XX e início do século XXI, enfatizando como essas mudanças têm reconfigurado os padrões migratórios na América Latina e no Brasil. A autora indica para uma intensificação dos fluxos de capital e pessoas, que tem sido impulsionada pelas transformações tecnológicas e pela previsão do espaço e do tempo, entretanto que a migração vem se tornando mais complexa e diversificada.

Bógus et al. (2018) focam em São Paulo como um destino escolhido pelos migrantes e refugiados do hemisfério sul. A cidade é conhecida pela sua diversidade cultural e econômica, mas vem enfrentando desafios consideráveis devido às transformações demográficas provocadas pela migração. Os autores destacam que as condições de trabalho precárias e as barreiras culturais e sociais que vários migrantes têm enfrentado, principalmente nos setores

informais ou semi-informais. Essas condições vem sendo agravadas pela falta de proteção trabalhista formal e discriminação, ou até mesmo que limitam a capacidade de integração dos migrantes na sociedade paulistana.

Por sua vez, Versiani e Carvalho Neto (2021) analisam a integração de refugiados, particularmente de países africanos e do Haiti, nas pequenas e médias empresas em São Paulo. Os autores mostram como preconceitos e estereótipos raciais e xenofóbicos atrapalham a experiência dos refugiados no ambiente de trabalho. Além disso, as barreiras linguísticas aparecem como um grande obstáculo, que vem dificultando a comunicação e a integração desses indivíduos no trabalho e na sociedade brasileira.

Os trabalhos de Baeninger (2012), de Bógus et al. (2018) e de Versiani e Carvalho Neto (2021) fornecem uma visão ampla e profunda sobre as dinâmicas de migração na América Latina, com uma perspectiva para um cenário no Brasil, apresentando semelhanças e diferenças em suas abordagens e conexões. Cada um dos autores destacam de maneira consistente os desafios que são enfrentados pelos migrantes, como é o caso da precariedade do trabalho, da discriminação e das barreiras linguísticas e culturais. Esses problemas vem sendo frequentemente exacerbados pelo contexto da globalização, que tem reconfigurado os padrões migratórios e impondo novas exigências econômicas e sociais aos migrantes.

A primeira semelhança notável entre os autores citados é o reconhecimento do impacto relevante da globalização nas migrações. Transformações econômicas e políticas globais, como mudanças na divisão internacional do trabalho, vem sendo mencionadas como fatores que estão intensificando os fluxos migratórios e alterando as suas características tradicionais. Dessa forma, os autores concordam que a migração não é mais somente uma questão de movimentos econômicos, pois envolve uma complexidade de situações que ocasionam a inclusão de migrações forçadas e voluntárias, legais e ilegais.

Outra semelhança entre os trabalhos dos autores é a proposta de soluções inclusivas para melhorar a integração dos migrantes. Ambos sugerem que as políticas públicas devem transcender as questões de legalidade e segurança, proporcionando uma integração social, econômica e cultural. A cooperação internacional, o fortalecimento das redes de apoio e o acesso expandido a serviços essenciais são vistas como alguns dos meios propostos para a facilitação desse processo.

No entanto, as diferenças nas ideias dos autores surgem com focos específicos de cada trabalho. Baeninger (2012) abordou a migração de uma perspectiva mais variada, analisando os fluxos migratórios em todo o Brasil e enfatizando a posição do país como um ponto chave nos

movimentos migratórios da América Latina. Este trabalho sugere abordagens políticas e macroeconômicas de como se deve lidar com as migrações, incluindo também políticas migratórias mais abrangentes e cooperação internacional.

Por outro lado, Bógus et al. (2018) foca de forma específica na cidade de São Paulo, buscando examinar como os migrantes e refugiados estão se integrando em contextos urbanos e formando comunidades fortes em bairros específicos. Este trabalho aponta para a necessidade de políticas urbanas e locais que aprimorem as condições de trabalho e possibilitem a integração cultural e social nos espaços urbanos.

Versiani e Carvalho Neto (2021) concentram-se na integração de refugiados africanos e haitianos nas pequenas e médias empresas em São Paulo, apresentando desafios como preconceitos raciais e xenofobia. Este trabalho recomenda ações no mundo corporativo, como a forma de propagar programas de conscientização cultural e suporte linguístico, para aperfeiçoar a comunicação e a compreensão no ambiente de trabalho.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos de Baeninger (2012), Bógus et al. (2018) e Versiani e Carvalho Neto (2021) forneceram uma análise comparativa das complexidades da migração na América Latina, com foco no Brasil, e revelaram a necessidade de políticas mais inclusivas e eficientes para lidar com os desafios enfrentados pelos migrantes. Apesar de seus focos específicos, os autores convergem na ideia de que os migrantes enfrentam desafios estruturais que demandam abordagens holísticas e políticas adaptadas às suas necessidades.

Esses desafios incluem barreiras linguísticas, discriminação racial e inserção precária no mercado de trabalho, o que evidencia a urgência de políticas públicas que promovam a inclusão dos migrantes de forma eficaz. A globalização e as mudanças nas políticas econômicas e internacionais têm reconfigurado os padrões migratórios, tornando essencial que o Brasil desenvolva mecanismos que garantam condições dignas para os migrantes. Nesse sentido, Baeninger (2012) destaca a importância de uma cooperação internacional robusta e de políticas que transcendam a legalidade para proporcionar integração social efetiva. Já Bógus et al. (2018) e Versiani e Carvalho Neto (2021), ao se concentrarem na realidade de São Paulo, enfatizam a necessidade de políticas locais que aprimorem as condições de vida e trabalho dos migrantes, incluindo programas de capacitação profissional e fortalecimento das redes de apoio comunitário.

A relevância dessas discussões se reforça com os dados do Observatório das Migrações

Internacionais (OBMigra, 2020), que indicam um aumento expressivo na participação imigrante no mercado formal de trabalho. Entre 2010 e 2019, o número de imigrantes empregados cresceu de 55,1 mil para 147,7 mil, com destaque para haitianos e venezuelanos. No entanto, esse crescimento não significou uma redução das desigualdades estruturais, pois os dados revelam disparidades salariais acentuadas. Mulheres imigrantes, por exemplo, recebem em média 70% do rendimento dos homens, refletindo a desigualdade de gênero presente no mercado de trabalho brasileiro. Além disso, há diferenças salariais significativas entre imigrantes de diferentes origens: sul-americanos, centro-americanos e africanos estão majoritariamente na faixa de 1 a 2 salários mínimos, enquanto imigrantes asiáticos e europeus apresentam rendimentos superiores. Outro fator preocupante é o aumento do índice de Gini da população imigrante ocupada, que passou de 0,62 para 0,69 entre 2010 e 2019, evidenciando o agravamento da desigualdade salarial no período.

Diante desse cenário, torna-se imperativo o desenvolvimento de políticas públicas que mitiguem essas desigualdades e promovam uma integração mais justa e equitativa dos imigrantes na sociedade brasileira. A implementação de medidas que garantam acesso a direitos básicos, apoio linguístico, qualificação profissional e combate à discriminação no ambiente de trabalho é essencial para assegurar que os migrantes possam contribuir plenamente para o desenvolvimento econômico e cultural do país. A valorização da diversidade e o reconhecimento da importância dos imigrantes para a sociedade brasileira devem ser pilares centrais na formulação de estratégias que busquem transformar a realidade migratória no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAENINGER, Rosana. O Brasil na rota das migrações latino-americanas. Imigração boliviana no Brasil, p. 9-18, 2012.

BÓGUS, Lúcia Machado et al. Migrações sul-sul. Unicamp, 2018.

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS (OBMIGRA). *Relatório Anual 2020*. Brasília: OBMigra, 2020.

SCHNEIDER, S.; SCHMITT, C. J. O uso do método comparativo nas Ciências Sociais. *Cadernos de Sociologia*, Porto Alegre, v. 9, p. 49-87, 1998.

VERSIANI, Fernanda; CARVALHO NETO, ANTONIO. Migração sul-sul: um estudo sobre refugiados trabalhando em pequenas e médias empresas brasileiras. Cadernos EBAPE. BR, v. 19, p. 252-264, 2021.